

**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KETUA TP. PKK DESA
TERHADAP KINERJA DAN LOYALITAS KADER PKK
DI DESA CIBEET KEC.IBUN**

Khalifah Mutiara¹, Faisal Mohammad², Eko Sunandie³

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bagasasi Bandung

Mutiarakhalifah582@gmail.com¹, faisalsimon55@gmail.com²

Abstract

This study aims to determine the leadership style of the village TP.PKK chairman has an effect on the performance and loyalty of PKK cadres in Cibeet Village, Kec. Ibun . Type of research used is quantitative research. Data collection was carried out by distributing questionnaires to 22 PKK cadre respondents in Cibeet Village and interviewing the head of the Cibeet Village TP.PKK. Study uses a simple linear regression analysis method. The results of this study show that based on statistical tests the value of $t_{count} = 5,686 >$ the value of $t_{table} = 2,144$. that H_0 is rejected and it is concluded that there is a significant influence of the leadership style of the Village TP.PKK chairman on the performance and loyalty of village cadres in Cibeet.

Keyword : leadership style, performance, loyalty, PKK, cadres

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan ketua TP.PKK desa berpengaruh terhadap kinerja dan loyalitas kader PKK di Desa Cibeet Kec. Ibun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan membagi kuesioner kepada 22 responden kader PKK di Desa Cibeet dan wawancara terhadap ketua TP.PKK Desa Cibeet. Penelitian menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan uji statistik nilai $t_{hitung} = 5,686 >$ nilai $t_{tabel} = 2,144$. sehingga H_0 ditolak dan disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan ketua TP.PKK Desa terhadap kinerja dan loyalitas kader Desa di Cibeet.

Kata kunci : gaya kepemimpinan, kinerja, loyalitas, PKK, kader

Pendahuluan

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 849). Pengaruh bersifat mendorong atau mengajak individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu sesuai arahan. Baik itu bersifat positif ataupun negatif.

Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Thoah (1995). Merupakan cara seorang pemimpin untuk bisa mengarahkan bawahan atau anggota nya agar tercapai tujuan yang diinginkan.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan/desa yang atau disebut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada jenjang pemerintahan untuk tercapainya program PKK.

Ketua TP.PKK umumnya adalah ibu kepala desa atau istri dari kepala desa/ lurah. Tetapi ada juga yang hanya menjabat sebagai ketua TP.PKK desa dan bukan sebagai bu lurah atau bu kades, hal ini bisa terjadi dikarenakan lurah/kades saat menjabat tidak mempunyai pasangan (cerai hidup/mati). Biasanya untuk ketua TP.PKK desa ditunjuk sesuai instruksi dari kades/lurah.

Kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan oleh organisasi. Sutrisno (2016:172).

Loyalitas adalah kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang diberikan kemudian ditunjukkan kepada atasan, yang didalam diri pribadinya terdapat rasa tanggung jawab dan terus berusaha memberikan pelayanan dan perilaku yang terbaik. Loyalitas menjadi salah satu indikator dari keberhasilan sebuah organisasi.

Kader umum adalah kader yang mendapat tambahan pengetahuan serta keterampilan melalui pengenalan atau pelatihan yang diadakan oleh pihak tertentu. Seperti TP.PKK, instansi pemerintah/lembaga, dunia usaha, atau yang ditunjuk sebagai mitra kerja pemerintah.

Meskipun menjadi seorang kader bermula dari keikhlasan dan keinginan sendiri, serta atas jiwa relawannya. Seorang kader juga harus mempunyai keterampilan, serta mampu bekerjasama secara tim. Seorang kader juga harus memahami tugas dan fungsi sebagai kader, serta paham bagaimana keadaan lingkungan sosial masyarakatnya. Dalam kedudukannya pun tidak ada individual semua nya sama karna berkerja dalam satu tim. Meskipun begitu tetap pada pelaksanaan nya kader bertanggungjawab kepada ketua TP.PPK desa atas apa yang dikerjakan.

Perlu diketahui, bahwa dulu menjadi seorang kader itu tidak ada insentif atau gaji, hanya bermodal niat dan keikhlasannya untuk ikut berkontribusi menyejahterakan masyarakat dilingkungan desanya. Namun saat ini, pemerintah sudah memperhatikan seorang kader, bahwa kader merupakan awal mula dari terbentuknya lingkungan sehat di masyarakat oleh karna itu kesejahteraan kader perlu diperhatikan. Tapi disamping itu peran ketua TP.PKK di desa juga sangat berpengaruh terhadap kinerja serta loyalitas kader.

Landasan teori

Gaya kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara

pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Thoah (1995).

Macam macam gaya kepemimpinan

Otoriter, menempatkan pemimpin sebagai yang berkuasa penuh atas segala yang terjadi. Biasanya, mereka mendominasi dan memaksakan pendapat pribadi untuk dapat diterima. Walau menimbulkan ketidaknyamanan, tapi sisi ada positif yang bisa dipelajari, yaitu mampu lebih tegas dalam menyikapi kesalahan anggotanya, pengambilan keputusan bisa terjadi secara cepat karena kendali penuh yang dimilikinya. Namun, sering kali hal ini jadi boomerang, sebab tak sedikit karyawan merasa tertekan hingga memutuskan untuk berhenti kerja/*resign*.

Delegatif, pemimpin delegatif akan menyerahkan urusan ini pada anggota. walau terkesan pasrah dan menyerahkan kepada karyawan, cara ini dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri pada setiap anggota. Namun, cara memimpin ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika di dalamnya terdapat pihak yang lepas tanggung jawab

Transaksional, *Leader* ini biasanya akan menerapkan sistem *reward* kepada setiap anggotanya atas pencapaian tertentu. berlaku juga sebaliknya, setiap anggota harus siap menerima konsekuensi atau *punishment* jika

Skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin

Mampu berkomunikasi, sebagai pemimpin tentunya tidak lepas dari yang namanya komunikasi, terutama komunikasi dengan bawahan atau tim. Maka dari itu skill komunikasi perlu ditingkatkan oleh seorang pemimpin agar dapat berinteraksi baik dengan tim, selain itu pemimpin juga harus tau bagaimana komunikasi dua arah yang baik, caranya dengan pemimpin dan tim ada keterbukaan atas informasi atau kendala yang ada di lingkungan kerja.

Inspirasi tim, sebagai seorang pemimpin tentunya menjadi panutan bagi anggotanya,

Demokratis, memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan opini masing-masing, lebih disukai karena karyawan merasa lebih didengarkan, Meskipun secara individu hal ini akan membawa suasana kerja yang lebih nyaman, tapi ada beberapa kelemahan, yaitu Pemimpin mungkin akan kesulitan mengambil keputusan karena banyak gagasan yang dipertimbangkan. Namun juga rentan terjadi perseteruan antar karyawan, jika bersikeras mempertahankan pendapatnya.

Transformasional, Pemimpin yang menggunakan gaya ini sangat bersemangat untuk melakukan perubahan di dalam kelompoknya. umumnya pemimpin ini memiliki sifat enerjik, cerdas, dan teratur dalam memberikan semangat kepada setiap anggotanya. Namun, hal ini harus diimbangi dengan feedback yang rutin atau konsisten serta komunikasi untuk mewujudkan perubahan yang diharapkan seluruh karyawan.

gagal dalam memenuhi target. Penerapan sistem *reward and punishment* tersebut akan memberikan motivasi lebih kepada karyawan saat bekerja. Tapi hal ini hanya dapat berorientasi pada tujuan jangka pendek saja.

kebanyakan anggota akan mencontoh pemimpinnya. Oleh sebab itu pemimpin harus memperlihatkan hal hal baik atau positif karna pemimpin itu digugu dan ditiru.

Penugasan yang efektif, selain menjadi inspirasi pemimpin juga harus bisa membagi tugas kepada anggotanya. Tidak asal asalan, tidak berat sebelah dan yang pasti sesuai porsinya. Maka dari itu pemimpin harus tau bagaimana skill dari tiap individu di tim nya, agar pembagian pekerjaan sesuai dan merata sesuai skill.

Menghargai, seorang pemimpin juga harus bisa menghargai hasil kerja tim nya, jangan karna dia atasan dia bisa seenaknya terhadap hasil kerja orang lain.

Cepat tanggap, seorang pemimpin harus cepat tanggap atas apa yang terjadi di tim nya, bagaimana mengatasi masalah yang terjadi dan tentunya harus efektif efisien. Meskipun buru-buru tetap harus teliti dalam memutuskan

Kinerja

Kinerja adalah hasil dari proses yang mengacu dan diukur selama waktu tertentu. berdasar ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. kinerja yang merupakan hasil kerja seseorang, baik secara kualitas maupun kuantitas, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, kinerja

seorang karyawan dapat dipengaruhi oleh banyak hal, baik internal maupun eksternal. Kinerja seseorang sering kali dinilai untuk dilihat kontribusi apa yang diberikan oleh orang tersebut. dalam penilaiannya ada beberapa indikator utama.

Faktor yang mempengaruhi kinerja

1. Personal/individual

Faktor yang berasal dari internal atau pribadi seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen.

2. Gaya kepemimpinan

Gaya kepemimpinan yang baik akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik pula

3. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja yang baik dan nyaman akan membuat anggota semakin semangat

untuk bekerja. Seringkali lingkungan yang kurang nyaman membuat anggota menjadi malas untuk bekerja.

4. Sistem perusahaan

Sistem yang dibuat oleh perusahaan juga berpengaruh pada kinerja karyawan. Diantaranya sistem perusahaan yaitu, budaya kerja, fasilitas kerja, komisi dan insentif.

5. Kontekstual/situasional

berasal dari luar lingkungan seseorang, internal atau eksternal seperti keluarga dan tekanan kerja.

Loyalitas

Loyalitas adalah kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang diberikan kemudian ditunjukkan kepada atasan, yang didalam diri pribadinya terdapat rasa tanggung jawab dan terus berusaha memberikan pelayanan dan perilaku yang terbaik. Loyalitas menjadi salah satu indikator dari keberhasilan sebuah organisasi. Anggota yang loyal terhadap sebuah organisasi merupakan harta yang

berharga. Pasalnya, loyalitas dapat menjadi energi pendorong produktivitas. Anggota yang produktif akan memberikan manfaat yang optimal pada organisasi. Sebaliknya, anggota yang tidak loyal biasanya bekerja asal-asalan, bisa mengundurkan diri sewaktu-waktu, dan bahkan bisa melakukan hal yang merugikan organisasi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Faktor pembentuk loyalitas

Kepuasan menjadi hal dasar yang tidak bisa dilepas begitu saja dalam pembentukan

loyalitas seseorang. Sebaliknya, ketidakpuasan kerap membuat seseorang timbul rasa kecewa.

Ikatan emosi keadaan tidak bosan dan selalu merasa senang ketika melakukan suatu pekerjaan dan tidak merasa terbebani atas apa yang dikerjakan

Cara membentuk loyalitas

Mengenali, jika ingin membentuk sebuah rasa loyal terlebih dahulu mengetahui siapa yang akan menjadi target nya, jika kader maka kita harus mendengarkan keluhan mereka dan memahami apa yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan mereka sebagai kader

Menerima kritik untuk membangun rasa loyal, menerima kritik dan saran bukan hal yang buruk karna jika pemimpin dapat menerima kritik, saran maka anggota akan melihat pemimpin sebagai orang yang berpandangan luas, tidak sempit pemikiran dan juga egois.

Jika kader menyampaikan kritikan atau tanggapan atau masukan seorang pemimpin baiknya menerimanya bukan berarti ditelan bulat bulat tapi di terima kemudian ditelusuri

PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan/desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada jenjang pemerintahan.

Tugas PKK

1. Menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda (Rapat Kerja Daerah) Kabupaten/Kota.

Kepercayaan Kepercayaan juga faktor pembentuk loyalitas yang bisa dibentuk dengan reputasi yang baik. Jika reputasi jatuh, kepercayaan juga hilang, sama dengan loyalitas.

Manfaat tidak sedikit orang yang menjadi loyal karna mereka mendapat feedback yang baik.

penyebab akibatnya baru memutuskan untuk seperti apa kedepannya.

Memberikan reward pemimpin yang baik akan menyediakan reward bagi para anggota nya yang sudah bekerja keras dan tentunya memuaskan. Bagi para kader reward merupakan suatu hal yang sangat berkesan bagi mereka, ntah itu berupa barang atau apapun karna reward yang diberikan menandakan bahwa kerja keras mereka tidak sia – sia.

Dapat diandalkan ketika seorang pemimpin dapat menjadi andalan bagi bawahannya maka bawahan pun tidak akan segan segan untuk menunjukkan loyalitasnya. Contohnya jika kader mempunyai masalah antara satu sama lain, maka ketua harus dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

PKK adalah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan atau melibatkan wanita atau perempuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK Kelurahan/desa mempunyai tugas untuk membantu Pemerintahan ditingkat kelurah/desa.

2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.

3. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW dan RT agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.

4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.

6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.

7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan.

8. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

9. Melaksanakan tertib administrasi.

10. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK

Fungsi PKK

a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK.

b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

10 program Pokok PKK

1. Penghayatan dan Pengamatan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

6. Pendidikan dan Keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

Pembagian kerja PKK

wewenang pengurus, sesuai porsi dan bidang tugasnya :

1. Ketua TP PKK : Bertanggung jawab pada semua kegiatan yang dilaksanakan

2. Wakil Ketua : Membidangi Sekretaris, Bendahara, Pokja I, Pokja II, Pokja III, Pokja IV

3. Sekretaris : Urusan umum, Tata Usaha/Rumah Tangga, Sekretariat, Pelaporan, Evaluasi, Monitoring, Urusan Organisasi, Humas dan Dokumentasi

4. Bendahara : Mengelola kas umum, Block Grant dengan tertib administrasi

5. Pokja I : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong

6. Pokja II : Pendidikan dan Ketrampilan

7. Pokja III : Pangan, Sandang, Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga

8. Pokja IV : Kesehatan Ibu, anak dan balita dan Ibu hamil dan menyusui, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat

Kader PKK

Jenis kader PKK

Kader umum seseorang yang memahami serta melaksanakan 10 program pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan. Kader umum adalah kader yang mendapat tambahan pengetahuan serta keterampilan melalui pengenalan atau

pelatihan yang diadakan oleh pihak tertentu. Seperti TP.PKK, instansi pemerintah/lembaga, dunia usaha, atau yang ditunjuk sebagai mitra kerja pemerintah. contohnya seperti kader posyandu, kader BKB, kader paud, kader pangan, kader gizi, kader PKBN, kader kadarkum, kader prosehat, dll.

Tugas utama kader PKK

1. Mendata, melakukan pendataan (format data dasawisma)
2. Menyuluh, melakukan penyuluhan (kie : komunikasi, informasi, edukasi)
3. Menggerakkan peran serta masyarakat, memotivasi masyarakat utk berpartisipasi

Fungsi utama kader PKK

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi warga
2. Menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi dan keswadayaan warga
3. Meningkatkan kualitas kesejahteraan warga
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya warga
- 5.

Untuk mengetahui kinerja dan loyalitas kader, maka perlu dilakukan proses penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses

evaluasi seberapa baik kader melakukan pekerjaan mereka.

Metode penelitian

Jenis penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian .Data yang disajikan tergantung jenis penelitian yang dipilih. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode angket/gform.

dihitung maupun diukur. Tujuan nya agar dapat memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan satu dengan perubahan kejadian lainnya dengan analisis statistik. Data diolah melalui sistem microsoft office excel.

Kuesioner atau daftar pertanyaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan penyusunan pertanyaan tertutup dan terbuka. Dalam metode ini, responden diminta untuk memilih jawaban yang telah disediakan..

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 60 orang dengan sampel 22 orang. Variabel penelitian terdiri dari 2 variabel, variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan ketua TP.PKK Desa (X) dan variabel terikat yaitu kinerja dan loyalitas kader Desa (Y). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket/gform.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dimana angka angka dapat

Hasil penelitian

Berdasarkan nilai uji dari tabel koefisien uji statistik, *thitung* variabel gaya kepemimpinan sebesar **5,686** sedangkan *ttabel* kinerja dan loyalitas **2,144**. Maka

dapat diketahui *t* hitung > *t* tabel. Dan nilai signifikan 0,002 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja dan loyalitas

SUMMARY OUTPUT						
Regression Statistics						
Multiple R	0,786020136					
R Square	0,617827053					
Adjusted R Square	0,588719038					
Standard Error	2,037805182					
Observations	22					
ANOVA						
	df	SS	MS	F	Significance F	
Regression	1	134,2651826	134,2651826	32,33241038	1,45091E-05	
Residual	20	83,05299918	4,152649959			
Total	21	217,3181818				
	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	15,41372227	8,803104196	1,750923804	0,095283338	-2,040410044	33,7768636
X Variable 1	0,778964667	0,136993108	5,686158546	1,45091E-05	0,493202052	1,06472728

Tabel 1 summary output

Tabel summary output

Pada tabel summary output menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R/ Multiple R) yaitu sebesar 0,786. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,617, yang

Tabel ANOVA

apakah ada pengaruh yang signifikan variabel gaya kepemimpinan ketua TP.PKK Desa (X) terhadap variabel kinerja dan loyalitas kader PKK (Y). dari output tersebut terlihat bahwa *Fhitung* = **32,332** dengan tingkat probabilitas 0,002 < 0,05; maka model

artinya bahwa pengaruh variabel bebas (pengaruh gaya kepemimpinan ketua TP.PKK Desa) terhadap variabel terikat (kinerja dan loyalitas kader PKK) adalah sebesar 61,7% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain.

regresi dapat dipakai untuk memprediksi ada pengaruh variabel gaya kepemimpinan ketua TP.PKK Desa terhadap .kinerja dan loyalitas kader PKK.

Persamaan regresi

Pada tabel ketiga nilai constant (a) **15,413** sedangkan nilai Minat Belajar atau koefisien

regresi (b) sebesar **0,80**; Sehingga persamaan regresi :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 15,413 + 0,80X$$

Konstanta sebesar **15,413** menyatakan bahwa nilai koefisien variabel pengaruh gaya kepemimpinan ketua TP.PKK sebesar

15,413. Koefisien regresi X sebesar 0,80 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai gaya kepemimpinan ketua TP.PKK, maka nilai kinerja dan loyalitas kader PKK bertambah sebesar 0,80.

Hasil uji regresi sederhana

uji signifikansi dengan uji t untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan variabel gaya kepemimpinan ketua TP.PKK Desa

terhadap kinerja dan loyalitas kader PKK. $t_{hitung} = 5,686$ dan $t_{tabel} = 2,144$

uji hipotesis

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y

H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y

Berdasarkan nilai t, nilai $t_{hitung} = 5,686 > t_{tabel} = 2,144$, sehingga H_0 ditolak dan disimpulkan Terdapat Pengaruh yang Signifikan gaya kepemimpinan ketua

TP.PKK Desa Terhadap kinerja dan loyalitas kader.

Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja dan loyalitas kader

Ketua TP. PKK Desa menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan inspiratif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan arahan yang jelas dan petunjuk yang berguna, Ketua mampu memberikan bimbingan yang diperlukan bagi kader. Sikap mendengarkan aktif terhadap pendapat dan masukan dari kader membuktikan adanya saling ketergantungan yang positif antara Ketua dan anggota organisasi. Ketua TP. PKK Desa juga memberikan dukungan yang memadai kepada kader, serta mendorong mereka untuk mengembangkan keterampilan dan potensi mereka secara maksimal.

Melalui motivasi yang tinggi, Ketua TP. PKK Desa berhasil menginspirasi kader untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Selain itu, Ketua juga membangun hubungan kerja yang saling menghormati dan saling mendukung, menciptakan iklim kerja yang positif dan inklusif di dalam organisasi. Dengan kepemimpinan yang efektif, Ketua TP. PKK Desa berhasil menciptakan lingkungan yang memotivasi kader untuk berinovasi, mencari solusi baru, serta memberikan kontribusi yang adil dan objektif.

Kesimpulan

Mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kinerja Ketua TP. PKK Desa. Sebagian besar membenarkan dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan, menunjukkan bahwa Ketua TP. PKK Desa telah berhasil dalam berbagai aspek kepemimpinan dan pengelolaan organisasi TP. PKK Desa.

berpartisipasi aktif dalam kegiatan TP. PKK Desa.

Responden merasa bahwa Ketua TP. PKK Desa memberikan arahan yang jelas dan petunjuk yang berguna, mendengarkan pendapat dan masukan dari kader secara aktif, memberikan dukungan dan bimbingan yang memadai, memberikan kesempatan bagi kader untuk mengembangkan keterampilan dan potensi mereka, mendorong kader untuk

memberikan motivasi yang tinggi, membangun hubungan kerja yang saling menghormati dan saling mendukung dengan kader, memberikan umpan balik yang konstruktif, memperhatikan dan menghargai kontribusi kader secara adil dan objektif, serta menciptakan iklim kerja yang positif dan menyenangkan bagi kader.

Meskipun tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju atau tidak setuju, perlu diingat bahwa jumlah responden yang terlibat dalam kuisioner ini terbatas. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah mayoritas responden

memberikan penilaian positif terhadap kinerja Ketua TP. PKK Desa berdasarkan hasil kuisioner yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

indonesia, k. k. (2014, 12 19). *Pemimpin Dan Kepemimpinan Kita*. Diambil kembali dari djkn,kemenkeu.go.id: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/7018/Pemimpin-dan-Kepemimpinan-Kita.html>

kompas. (2020, 11 14). *Gaya Kepemimpinan : Dan Jenisnya*. Diambil kembali dari kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/14/110000769/gaya-kepemimpinan--definisi-dan-jenisnya?page=all>

Anggi. (2022, 04 06). *Mengenal Pengertian Kinerja dan Fungsi Penilaiannya dalam Perusahaan*. Diambil kembali dari accurate.id: <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-kinerja/>

Darin, R. (2022, 08 04). *Apa Itu Loyalitas? Pengertian, Bentuk, hingga Indikatornya*. Diambil kembali dari rumahweb.com: <https://blog.rumahweb.com/loyalitas-adalah/>

Ginting, H. (2019). *Pengertian Kinerja . Dalam B. I. TEORITIS*. portaluniversitasquality.ac.id.

indonesia, k. k. (2014, 12 19). *Pemimpin Dan Kepemimpinan Kita*. Diambil kembali dari djkn,kemenkeu.go.id: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/7018/Pemimpin-dan-Kepemimpinan-Kita.html>

indonesia, k. k. (2022, 10 25). *Analisa Gaya Kepemimpinan Otokratis, Demokratis Dan Laissez Faire Dalam Birokrasi Pemerintahan*. Diambil kembali dari kemenkeu.go.id: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-artikel/15571/ANALISA-GAYA-KEPEMIMPINAN-OTOKRATIS-DEMOKRATIS-DAN-LAISSEZ-FAIRE-DALAM-BIROKRASI-PEMERINTAHAN.html>

kompas. (2020, 11 14). *Gaya Kepemimpinan : Dan Jenisnya*. Diambil kembali dari kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/14/110000769/gaya-kepemimpinan--definisi-dan-jenisnya?page=all>

MUTU, L. P. (2023, 03 17). *5 Jenis Gaya Kepemimpinan & Skill Wajib yang Harus dikuasai*. Diambil kembali dari uma.ac.id: <https://lpm.uma.ac.id/5-jenis-gaya-kepemimpinan-skill-wajib-yang-harus-dikuasai/>

Niko, R. (2023, 05 30). *Apa Itu Loyalitas dan Bagaimana Cara Membentuknya*. Diambil kembali dari akseleran.co.id: <https://www.akseleran.co.id/blog/loyalitas-adalah/>

Sulaiman, K. (t.thn.). *Pengertian PKK*. Dalam bandungkab.go.id.

[https://www.kelurahansulaiman.bandungkab.go.id/desa/upload/dokumen/PKK-\(1\).pdf](https://www.kelurahansulaiman.bandungkab.go.id/desa/upload/dokumen/PKK-(1).pdf).
Diambil kembali dari bandungkab.go.id.

wikipedia. (2023, 01 09). *Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga*. Diambil kembali dari wikipedia.org: https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_Kesejahteraan_Keluarga